

আমেরিকার নজরে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল

অঞ্জন বেরা

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাড়তি নজর দিয়েছে আমেরিকা। রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার প্রশাসন বলছে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে এশীয়-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলেই আমেরিকার প্রধান আগ্রহ। বলা হচ্ছে, ‘পিভট’, মূল ভিত্তি। মার্কিন সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ২০২০ সালের মধ্যে মার্কিন নৌবাহিনীর ৬০ শতাংশ মোতায়েন করা হবে। এখন রয়েছে ৪০ শতাংশ। শুধু সেনা বাড়বে না, স্বভাবতই আরও শক্তিশালী হবে সমরসজ্জা। ইরান এবং আফগানিস্তান থেকে সেনা বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার পর এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেই আমেরিকার প্রধান টার্গেট। আমেরিকা এই অঞ্চলে শক্তি ভারসাম্য বদল দিতে চায়। ইংরাজীতে বলা হচ্ছে, ‘রিব্যালেন্স’।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় টানা প্রায় ৬০-৬৫ বছর এক ধরনের পরিস্থিতি আমরা দেখেছি। এখন নতুন এক পরিস্থিতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ বহিরাগত হয়েও এই অঞ্চলে নির্ধারক শক্তি হতে চাইছে। ফলে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশে দেশে এবং বিভিন্ন মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা-বিতর্ক। সি পি আই (এম)-র বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসের (২০১২) রাজনৈতিক প্রস্তাবেও (প্যারা ১.১৬) বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে গুরুত্ব দিয়ে। আমাদের দেশের শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের বৃহত্তম মঞ্চ ‘সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা’র গত জাতীয় সম্মেলনেও (পন্ডিচেরী, অক্টোবর ২০১২) এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশ্ব শান্তি পরিষদের বিগত সংসদও (কাঠমান্ডু, জুলাই ২০১২) আমেরিকার নতুন অবস্থান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

কিন্তু আমেরিকার এই নতুন অবস্থানের রাজনৈতিক তাৎপর্য ঠিক কী? কী কারণে এই নতুন অবস্থান? কী হতে পারে ফলাফল? আদৌ কি তা ‘নতুন’ অবস্থান? কী হতে চলেছে বিশেষত ভারতের ভূমিকা? প্রশ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল

আমেরিকার নতুন অবস্থান প্রসঙ্গে প্রথমেই বোঝা দরকার এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বলতে ঠিক কোন কোন অঞ্চল বোঝায়? সাধারণভাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে নিয়েই এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল। ভারত থেকে জাপান উপকণ্ঠে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, ফিলিপাইনস, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, পাপুয়া নিউগিনি, সিঙ্গাপুর, বার্মা, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, চীন, পাকিস্তানের

মতো দেশগুলিকে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ বলা যায়। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ৩৬টি দেশে বিশ্বের প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষের বাস।

মার্কিন কূটনীতিকরা অবশ্য 'ইন্দো-প্যাসিফিক' কথাটি অনেক সময় ব্যবহার করেন। যার অর্থ, আমেরিকা থেকে ভারত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তের মরিশাস দিয়াগো গার্সিয়াও দেশগুলিও এই অঞ্চলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল আসলে একটি ভূরাজনৈতিক পরিসর। যতটা না ভৌগোলিক তার চেয়েও বেশি রাজনৈতিক।

আবার ইউনাইটেড স্টেটস প্যাসিফিক কম্যান্ড এরিয়ার মধ্যে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রায় পুরোটাই পড়ছে। পশ্চিমে একেবারে দিয়াগো গার্সিয়া পর্যন্ত। প্যাসিফিক বলতে মার্কিন সরকারী মহল কী বোঝে তার একটা ধারণা এ থেকে পাওয়া যায়।

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাজনীতি বুঝতে এর ভূগোলটাও বোঝা দরকার। ভৌগোলিক বিচারে ফিলিপাইনস যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তের দ্বীপরাষ্ট্র। জাপানও তাই। জাপান থেকে সোজা পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের উলটো পাড়ে আমেরিকা। দূরত্ব ১০ হাজার ২০০ কিলোমিটারের সামান্য কম। জাপানের অনেকটা নিচে অস্ট্রেলিয়া। যার পশ্চিম দিকে ভারত মহাসাগর, পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগর। অস্ট্রেলিয়া থেকে সোজা পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের উলটো পাড়ে দক্ষিণ আমেরিকা। উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা উপকণ্ঠ আটলান্টিক মহাসাগর। উপরের দিকে আটলান্টিক পার হলে ইউরোপ। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পূর্ব দিকে আটলান্টিক মহাসাগরের উলটো পাড়ে আফ্রিকা।

আমেরিকা এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নজর দিচ্ছে মানে নিজের পূর্ব দিকের বদলে পশ্চিম দিকে নজর দিচ্ছে। পৃথিবী যেহেতু গোল তাই পূর্ব দিকেও নজর দিচ্ছে বলা যায়। কিন্তু পূর্ব দিক থেকে আটলান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিম এশিয়া পার হয়ে আমেরিকাকে অনেক বেশি দূরত্ব পাড়ি দিতে হবে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যেতে। পশ্চিমে শুধু প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিলেই চলবে।

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সংক্রান্ত আলোচনায় বারবার আসছে সাউথ চায়না সী বা দক্ষিণ চীন সাগরের কথা। সাউথ চায়না সী প্রশান্ত মহাসাগরেরই অংশ। চীনের দক্ষিণে সিঙ্গাপুর থেকে মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত। চীন, হংকং, তাইওয়ান ছাড়াও, সাউথ চায়না সীর চারপাশ ঘিরে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ব্রুনেই, ফিলিপাইনসের মতো দেশগুলি। বিশ্বে যত পণ্যবাহী জাহাজ চলে তার এক-তৃতীয়াংশই যায় সাউথ চায়না সী দিয়ে। এছাড়াও, বিশেষজ্ঞদের অভিমত, সাউথ চায়না সীর তলদেশে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপুল ভান্ডার রয়েছে। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে সাউথ চায়না সীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সাউথ চায়না সী-তে কার কতটা ভৌগোলিক সীমা তাই নিয়ে চীনের সঙ্গে অন্য লাগোয়া দেশগুলির মতপার্থক্য আছে।

সাউথ চায়না সী প্রসঙ্গেই চলে আসে মালাক্কা প্রণালীর কথা। মালাক্কা প্রণালী আসলে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগকারী সমুদ্রপথ। এর পূর্ব তীরে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা। পশ্চিম পাড়ে মালয়েশিয়া। পণ্য পরিবহণে মালাক্কা প্রণালীর বিশেষ গুরুত্ব। বছরে প্রায় ৯০ হাজার জাহাজ এই পথ দিয়ে যায়। আঞ্চলিক তো বটেই, এমনকি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও মালাক্কা প্রণালীর বিশেষ গুরুত্ব। ভারত থেকে জলপথে দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান যেতে হলে মালাক্কা প্রণালীই প্রধান ভরসা। ঘুরে যাওয়া যায়। তবে তাতে সময় ও খরচ অনেক বেশি।

বলা বাহুল্য, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে সাউথ চায়না সী এবং মালাক্কা প্রণালীর উপর আমেরিকার নজর একটু বেশিই। এখানে আমেরিকা যখন নৌচলাচলে 'স্বাধীনতা'র কথা বলে তখন বুঝতে হবে সাউথ চায়না সী এবং মালাক্কা প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করার বাসনা থেকেই তা বলছে।

কী চায় আমেরিকা?

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাড়তি নজর দিচ্ছে মানে ঠিক কী বলতে চাইছে আমেরিকা? নতুন কৌশলের সব কিছুই ওয়াশিংটন প্রকাশ করে দিয়েছে এমন নয়। তবুও এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে এখন বিদেশ নীতির ‘মূল ভিত্তি’ (পিভট) হিসাবে দেখিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন মার্কিন সরকারের পদস্থ কর্তারা। যেমন, ২০১১ সালের ১৭ নভেম্বর ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার সংসদে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার ভাষণ। সবচেয়ে খোলামেলা ও সবিস্তারে ওবামা সেখানে নতুন নীতি তুলে ধরেন। অবশ্য, দেশে থাকতেই ১৩ নভেম্বর হাওয়াইয়ে এশিয়া প্যাসিফিক ইকনমিক কাউন্সিলের (অ্যাপেক) শীর্ষ বৈঠকের উদ্বোধনী ভাষণেও ওবামা তাঁর সরকারের নতুন নীতির ব্যাপারে ইঙ্গিত দেন। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে ১৮-১৯ নভেম্বর ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আয়োজিত ষষ্ঠ ইস্ট এশিয়া শীর্ষ বৈঠকে ওবামা বক্তব্য রাখেন। ওবামাই প্রথম কোনো মার্কিন রাষ্ট্রপতি যিনি পূর্ব এশিয়া শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিলেন। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি বালিতেও তিনি ব্যাখ্যা করেন। ওবামা ক্যানবেরা ভাষণে প্রথম খোলাখুলি নতুন নীতি ব্যাখ্যা দেন। নতুন নীতি ঘোষণার জন্য অস্ট্রেলিয়াকে বেছে নেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ। উপলক্ষ হিসেবে দেখানো হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া-আমেরিকা প্রতিরক্ষা সম্পর্কের ষাট বছর পূর্তি। আসলে নতুন নীতির সামরিক কৌশল কার্যকর করার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণপন্থী সরকারকে ওবামা প্রশাসন গুরুত্ব দিতে চায়। অস্ট্রেলীয় সংসদে ওবামা বলেন: “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় শক্তি এবং আমরা এখানে থাকতে এসেছি।...একুশ শতকে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সব কিছুতেই আমেরিকা থাকবে।” (“The United States is a Pacific power, and we are here to stay. ...In the Asia Pacific in the 21st century, the United States of America is all in.”)

শুধু ওবামা নন, তৎকালীন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিন্টন নভেম্বরেই ‘ফরেন পলিসি’ পত্রিকায় (নভেম্বর ২০১১) একটি প্রবন্ধ লেখেন—‘আমেরিকাস প্যাসিফিক সেঞ্চুরি’-- শিরোনামে। এই প্রবন্ধে হিলারি নতুন নীতির ব্যাখ্যা দেন। হিলারি ক্লিন্টন তাঁর প্রবন্ধে লেখেন—“ রাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে এশিয়াতেই। আফগানিস্তান বা ইরাকে নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান হবে কর্মতৎপরতার কেন্দ্রে।” একথাগুলির অনেকটাই জনসংযোগ কৌশল-জাত। মার্কিন কর্তারা বলে থাকেন। কিন্তু আমেরিকা এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কেন ভর করতে চাইছে তার একটা স্বীকারোক্তিও হিলারির লেখায় ছিল: “As the war in Iraq winds down and America begins to withdraw its forces from Afghanistan, the United States stands at a pivot point. Over the last 10 years, we have allocated immense resources to those two theaters. In the next 10 years, we need to be smart and systematic about where we invest time and energy, so that we put ourselves in the best position to sustain our leadership, secure our interests, and advance our values. One of the most important tasks of American statecraft over the next decade will therefore be to lock in a substantially increased investment -- diplomatic, economic, strategic, and otherwise -- in the Asia-Pacific region”

নতুন নীতি প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর প্রকাশিত রিপোর্ট -- ‘সাস্টেনিঙ ইউ এস গ্লোবাল লিডারশিপ: প্রায়োরিটিস ফর টোয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরি’। ২০১২ সালের ৫ জানুয়ারি ওবামা রিপোর্টটি প্রকাশ করেন। আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ কীরকম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতি প্রসঙ্গেও তার ব্যাখ্যা রিপোর্টে রয়েছে: “U.S. economic and security interests are inextricably linked to developments in the arc extending from the Western Pacific and East Asia into the Indian Ocean region and South Asia,

creating a mix of evolving challenges and opportunities. Accordingly, while the U.S. military will continue to contribute to security globally, we will of necessity rebalance toward the Asia-Pacific region.”

এরপর তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লিও পানেত্তা সিঙ্গাপুরের সাংগ্ৰিলায় এশিয়া সিকিউরিটি সামিটে (একাদশ সাংগ্ৰিলা ডায়ালগ, জুন ২০১২) এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন (২ জুন)। সিঙ্গাপুরে সরকারী মদতেই ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ সাংগ্ৰিলা ডায়ালগের উদ্যোক্তা। সাংগ্ৰিলা থেকে পানেত্তা ভারতে আসেন। নতুন মার্কিন নীতিতে ভারতের ভূমিকা প্রসঙ্গে নয়াদিল্লিতে ৬ জুন (২০১২) ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিসে পানেত্তা একটি ভাষণ দেন। সি আই এ-র প্রাক্তন অধিকর্তা পানেত্তার বক্তৃতার বিষয় ছিল: “ভারত-ইউনাইটেড স্টেটস ডিফেন্স রিলেশনস”। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতি কেন সে প্রসঙ্গ ছাড়াও পানেত্তা সাংগ্ৰিলা ভাষণে জানান যে ২০২০ সালের মধ্যে এই অঞ্চলে মার্কিন নৌবাহিনীর ৬০ শতাংশ মোতায়েন করা হবে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি (২০১৩) পর্যন্ত পানেত্তা প্রতিরক্ষা সচিব ছিলেন। তারপর নতুন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব হয়েছেন চাক হাগেল। চলতি বছরে দ্বাদশ সাংগ্ৰিলা ডায়ালগে হাগেল বক্তব্য রাখেন (১ জুন ২০১৩)। হাগেল যোগ করেন নতুন কিছু তথ্য। যেমন, বহির্দেশে মোতায়েন করা মার্কিন বিমান বাহিনীরও ৬০ শতাংশ পাঠানো হবে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। এছাড়া আমেরিকা থেকে পাঠানো হবে যুদ্ধ বিমানও।

নতুন নীতি?

অনেকে বলছেন, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন অবস্থান কতটা নতুন? মার্কিন সামরিক তৎপরতা ইতোমধ্যেই যথেষ্ট। কথটা অনেকাংশে ঠিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি ধারাবাহিক ভাবে রয়েছে। যেমন, ফিলিপাইনস, অস্ট্রেলিয়া/নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানের সঙ্গে আমেরিকার প্রতিরক্ষা চুক্তি রয়েছে প্রায় পাঁচ দশকের উপর। প্রত্যেকটি দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বহাল।

১৯৫১ সালের আগস্টে ফিলিপাইনসের স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে আমেরিকা তথাকথিত মিউচুয়াল ডিফেন্স ট্রিটি স্বাক্ষর করেছিল। সুবিক নেভাল বেস এবং ক্লার্ক এয়ার ফোর্স বেস ছিল ফিলিপাইনসেই। তীব্র গণপ্রতিক্রিয়ার দরুণ ১৯৯১ সালে দুটি ঘাঁটি পেন্টাগন বন্ধ করে দিলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিবিড় সামরিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলে ফিলিপাইনস। রাষ্ট্রপতি বুশের সরকার ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর ফিলিপাইনসকে ‘সম্রাসবাদ-বিরোধী যুদ্ধের শরিক’ বলে ঘোষণা করে। ২০০৩ সালের অক্টোবর থেকে ফিলিপাইনস আমেরিকার একটি ঘোষিত ‘মেজর নন-ন্যাটো অ্যালি’ (ন্যাটো-বহির্ভূত গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী)। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক তৎপরতায় ফিলিপাইনস গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী রাষ্ট্র। বিশেষত, সেদেশে সরকার যত স্বৈরতন্ত্রী তত সেই সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ। শোনা যাচ্ছে, সুবিক নেভাল বেস এবং ক্লার্ক এয়ার ফোর্স বেস নাকি আবার নতুন করে পেন্টাগনকে ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছে ফিলিপাইনস সরকার।

১৯৫১ সালের ১ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত হয় ‘অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইউনাইটেড স্টেটস সিকিউরিটি ট্রিটি’ বা ‘আনজাস’। একটু অন্যপথে গিয়ে নিউজিল্যান্ডে ১৯৮৪ সালে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে, পরমাণু অস্ত্রবাহী মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ বা যুদ্ধ বিমান নিউজিল্যান্ডে পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে নতুন করে প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলেও, এখন নতুন করে নিউজিল্যান্ড- আমেরিকা প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চাঙ্গা করার চেষ্টা চলছে। নিউজিল্যান্ড সেনাও পাঠিয়েছে আফগানিস্তানে। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে তিন দশক পর প্রথম মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব হিসেবে লিও পানেত্তা নিউজিল্যান্ড সফরে যান।

তবে ‘আনজাস’-র অন্য শরিক অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমেরিকার সামরিক সম্পর্ক খুবই ভালো। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নতুন নীতি ঘোষণা করলেন অস্ট্রেলিয়াতেই। অস্ট্রেলিয়ায় মার্কিন সামরিক বাহিনীর

একগুচ্ছ ঘাঁটি আছে। আমেরিকার নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, পেণ্টাগনের গোয়েন্দাগিরি চালানোর জন্য উপগ্রহ মারফত তথ্যসংগ্রহ ব্যবস্থা, যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়া - সব কিছুই রয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। বিশেষত, পেণ্টাগনের গোয়েন্দাগিরি চালানোর জন্য বিশেষ কেন্দ্র রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার পাইন গ্যাপ এলাকায়। অস্ট্রেলিয়ায় বেশ কয়েক হাজার মার্কিন সেনা এমনিতেই রয়েছে। নতুন এশীয়-প্রশান্তম হাসাগরীয় নীতিকে কার্যকর করতে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সামরিক আঁতাত আরও জোরদার করতে উদ্যোগ নিয়েছে আমেরিকা। আমেরিকার উদ্যোগে ন্যাটো বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর। অস্ট্রেলিয়ার কোকো দ্বীপপুঞ্জ এবং ডারউইনেও সামরিক ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে আমেরিকা। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণপন্থী সরকার পেণ্টাগনকে সব সুবিধা দিতে তৈরি।

জাপানেও আছে চল্লিশ হাজারের উপর মার্কিন সেনা। জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিজস্ব প্রতিরক্ষা বাহিনী তুলে নিজের ভূখন্ড কার্যত মার্কিন সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। নিরাপত্তার বিষয়ে জাপান-আমেরিকা চুক্তি প্রথম স্বাক্ষরিত হয় ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে। নতুন করে জাপান-আমেরিকা মিউচুয়াল ডিফেন্স ট্রিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৬০ সালের জানুয়ারিতে।

জাপানের ওকিনাওয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই রয়েছে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। ওকিনাওয়া কার্যত মার্কিন সামরিক উপনিবেশ। ১৯৪৫ সালে আমেরিকার সেনা বাহিনী ওকিনাওয়া দ্বীপের দখল নেয়। এখন সেখানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটির সংখ্যা ৩২। ওকিনাওয়ার মোট ভূখন্ডের ২০ শতাংশ এবং সেখানকার কৃষিযোগ্য জমির মোট ৪০ শতাংশই রয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনীর দখলে। জাপানের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই ঘাঁটি তুলে নেওয়ার জন্য আন্দোলন চালালেও আমেরিকা তাতে কর্ণপাত করেনি। জাপানে মোট যত মার্কিন সেনা আছে তার ৭৫ শতাংশই রয়েছে ওকিনাওয়ায়। ওবামার নতুন নীতিতেও জাপানের গুরুত্ব খুব বেশি। ওবামা ক্যানবেরা ভাষণে বলেছেন, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জাপানের সঙ্গে জোট 'cornerstone' থেকে যাবে।

আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে তথাকথিত মিউচুয়াল ডিফেন্স ট্রিটি স্বাক্ষর করেছিল ১৯৫৩ সালের অক্টোবরে। সে দেশেরও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যত মার্কিন সামরিক বাহিনীর হাতে। একগুচ্ছ মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার। আছে চল্লিশ হাজারের উপর মার্কিন সেনা।

১৯৫৪ সালে আমেরিকা গঠন করেছিল সামরিক জোট সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা 'সিয়াটো'। আমেরিকা ছাড়াও সিয়াটোতে ছিল অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস, থাইল্যান্ড এবং ব্রিটেন। ১৯৭৭ সালের ৩০ জুন 'সিয়াটো' গুটিয়ে ফেলা হয়।

১৯৫৪ সালে তাইওয়ানের সঙ্গেও আমেরিকার মিউচুয়াল ডিফেন্স ট্রিটি স্বাক্ষরিত হয়। তাইওয়ানের সঙ্গে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। জাপানের পরাজয়ের পর কার্যত মার্কিন সেনাবাহিনীই তাইওয়ানের দখল নেয়। ১৯৭৯ সালে গণসাধারণতন্ত্রী চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার পর ১৯৮০ সালে ঐ ট্রিটি বাতিল করা হয়। তারপর থেকে তাইওয়ানের সঙ্গে আমেরিকার আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও ১৯৭৯ সালে আমেরিকা 'তাইওয়ান রিলেশনস অ্যাক্ট' পাশ করিয়ে চীন-বিরোধী কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। 'তাইওয়ান রিলেশনস অ্যাক্ট' অনুযায়ী তাইওয়ানকে 'প্রতিরক্ষা'র জন্য অস্ত্র সরবরাহ পর্যন্ত করতে পারে আমেরিকা। লাগাতার সেই সাহায্য করছেও। এমনকি তাইওয়ানের 'নিরাপত্তা বিঘ্নিত' হলে আমেরিকা তা 'প্রতিহত' করতেও পারবে। ভাবের ঘরে এরকম চুরি নজিরবিহীন। মূল কথা তাইওয়ানের ভূখন্ডও পেণ্টাগনের নিরাপদ স্থান।

থাইল্যান্ডের সঙ্গেও আমেরিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। থাইল্যান্ড এক সময় ছিল সামরিক জোট 'সিয়াটো'-র শরিক। থাইল্যান্ডের সঙ্গে আমেরিকার ১৯৬৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত সামরিক চুক্তি রয়েছে। থাইল্যান্ডের ইউ-টাপাও বিমান ক্ষেত্র প্রায় যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারে পেণ্টাগন। থাইল্যান্ডের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত যৌথ মহড়া করে থাকে মার্কিন সেনা বাহিনী। ২০০৩

সালের ডিসেম্বরে থাইল্যান্ডকেও আমেরিকা ‘মেজর নন-ন্যাটো অ্যালি’ (ন্যাটো-বহির্ভূত গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী) বলে ঘোষণা করেছে।

সিঙ্গাপুরের সঙ্গেও আমেরিকার প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বেশ জোরদার। ইউ এস-সিঙ্গাপুর স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট (২০০৫) মারফত সিঙ্গাপুরকে মার্কিন পরিকল্পনার শরিক করতে আমেরিকার সুবিধা হয়েছে। সিঙ্গাপুরের সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া বা সিঙ্গাপুরের নৌবন্দরগুলিতে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ (মূলত লিটোরাল কমব্যাট শিপ) নোঙর করার সুবিধা পায় মার্কিন সেনা বাহিনী।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ গুয়ামেও রয়েছে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হাত থেকে গুয়াম ছিনিয়ে নিয়েছিল মার্কিন সেনারা। তারপর নিজেরাই দখল করে নেয়। মার্কিন নৌবাহিনীর জন্য ঘাঁটি, বিমান বাহিনীর জন্য ঘাঁটি ও সামরিক যোগাযোগ ব্যবস্থার এলাহি কান্ড। এখনই গুয়ামের ভূখন্ডের প্রায় ৩০ শতাংশ এলাকা মার্কিন সামরিক ব্যবস্থার জন্য দখল করে নেওয়া হয়েছে। জাপানের ওকিনাওয়া থেকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি তুলে নেবার দাবি জোরদার হওয়ায় গুয়ামের ঘাঁটি আরও বড় করার বন্দোবস্ত হচ্ছে। ফলে গুয়ামের প্রায় অর্ধেক জমিই এবার মার্কিন সামরিক বাহিনীর দখলে চলে যাবে।

বার্মার সঙ্গেও সম্পর্ক বাড়তে তৎপর হয়েছে আমেরিকা। বার্মার সামরিক বাহিনীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করেছে পেন্টাগন। মালয়েশিয়া এবং ব্রুনেইয়েও আমেরিকা নতুন সামরিক ঘাঁটি চালু করতে চায়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ভারত মহাসাগরে মরিশাস-লাগোয়া দিয়াগো গার্সিয়ায় রয়েছে মার্কিন নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীর ঘাঁটির কথাও। ১৯৭১ সাল থেকে ঐ ঘাঁটি রয়েছে। নতুন নীতিতে দিয়াগো গার্সিয়ারও গুরুত্ব বাড়বে।

মনে রাখতে হবে, এমনকি ২০০১ সালে বুশ প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেই মার্কিন সেনা বাহিনী মোতামেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। ২০০৬ সাল নাগাদ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেই মার্কিন সেনা বাহিনীর ৬টি এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার এবং শতকরা ৬০ ভাগ সাবমেরিন মোতামেন করা থাকতো। এই মুহূর্তে প্যাসিফিক কম্যান্ড এরিয়ায় প্রায় ৩ লক্ষ ৩০ হাজার মার্কিন সেনা মোতামেন রয়েছে।

শুধু সামরিক সহযোগিতাই নয়। এশিয়া প্যাসিফিক ইকনমিক কাউন্সিল (অ্যাপেক) ১৯৮৯ সালে গঠিত হয়। আমেরিকা প্রথম থেকেই এর উদ্যোক্তা। কাউন্সিলের প্রথম শীর্ষ বৈঠক ১৯৯৩ সালে বসেছিল আমেরিকাতেই।

ফলে একথা বলা যাবে না যে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক তৎপরতা এই প্রথম। কিন্তু একথাও সত্যি যে সাম্প্রতিক নীতি দীর্ঘ প্রায় ছয়-সাত দশকের ক্রিয়াকলাপের প্রেক্ষাপটে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার বাড়তি গুরুত্বের প্রমাণ। ফলে এর নতুন তাৎপর্য রয়েছে।

নতুন নীতির তাৎপর্য

আর্থিক-বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কারণেই এই মুহূর্তে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল আমেরিকার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নির্দিষ্টভাবে বললে ওবামা প্রশাসন নতুন নীতিতে জোর দিতে চেয়েছে কতগুলি বিষয়ের উপর। যেমন—

ক) জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনসের মতো পুরোনো বন্ধু রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক-বাণিজ্যিক-সামরিক সম্পর্ক আরও প্রসারিত করা।

খ) আনুষ্ঠানিক প্রতিরক্ষা চুক্তি নেই এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এমন দেশগুলির সঙ্গেও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা।

গ) আঞ্চলিক বহুপাক্ষিক আন্তরাষ্ট্রীয় মঞ্চগুলির (যেমন, আসিয়ান, ইস্ট এশিয়া সামিট) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

ঘ) নতুন নীতিতে শুধু সামরিক কৌশলের কথা আমেরিকা বলছে না, বলছে মানবাধিকার, গণতন্ত্র

রক্ষার কথা, সম্ভ্রাসবাদ মোকাবিলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও।

ঘ) ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ বা প্রশান্ত মহাসাগরের দুপারের দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন কোম্পানিগুলিকে আরও বড় আকারে ঢোকার ব্যবস্থা করার উপরও নতুন নীতিতে জোর দিচ্ছে আমেরিকা।

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নতুন নীতির অর্থ কি ন্যাটোর গুরুত্ব কমছে আমেরিকার কাছে? নাকি পশ্চিম এশিয়া থেকে সরে আসতে চাইছে আমেরিকা? এদিক ওদিক এমন কথা উঠলেও দুটোর কোনোটাই সত্যি নয়। ন্যাটো বরং প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু, নতুন করে সোভিয়েত-উত্তর ইউরোপ থেকে এই মুহূর্তে আমেরিকার ফয়দা লোটার সুযোগ কম। পশ্চিম এশিয়ায় ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার তেমন জয়লাভ কিছু হলো না। আফগানিস্তান থেকেও প্রাপ্তির ঘরে তেমন জমা পড়লো না। মুখে তেমন না মানলেও ইরাক এবং আফগানিস্তান থেকে আমেরিকাকে পশ্চাদপসারণই করতে হচ্ছে। ওবামা স্বয়ং তাঁর ক্যানবেরা ভাষণে (১৭ নভেম্বর ২০১১) স্বীকার করেছেন: “ After a decade in which we fought two wars that cost us dearly, in blood and treasure, the United States is turning attention to the vast potential of the Asia Pacific region. In just a few weeks, after nearly nine years, the last American troops will leave Iraq and our war there will be over. In Afghanistan, we’ve begun a transition -- a responsible transition -- so Afghans can take responsibility for their future and so coalition forces can begin to draw down. ... So make no mistake, the tide of war is receding, and America is looking ahead to the future that we must build.”। ওবামার বাক্যবিন্যাস যতই কুশলী হোক, রূঢ় বাস্তব চাপা থাকছে না।

নতুন নীতিতে দুটি বিষয়ের উপরই জোর পড়ছে -- রাজনৈতিক এবং আর্থ-বাণিজ্যিক। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকা নির্ধারক শক্তি অনেক দিন ধরেই। সোভিয়েত-উত্তর পরিস্থিতিতে তো বটেই। এমন কি ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজয়ের পরও বিভিন্ন দেশের (জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইনস, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি) সঙ্গে নানাবিধ গটিছড়ার সূত্রে, নানা ছলে বলে বিভিন্ন দেশের স্বৈর-শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির রাশ আমেরিকার হাতেই ছিল। কিন্তু, নিজের দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থান, চীনের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার পুরোনো নিয়ন্ত্রণ নিঃসন্দেহে আলগা করেছে। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আলগা হয়ে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ কয়েম করে ওবামার আমেরিকা সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অ্যাপেক শীর্ষ বৈঠকের উদ্বোধনী ভাষণে (১৩ নভেম্বর ২০১১) ওবামা বলেন: “ And I want to emphasize that the Asia Pacific region is absolutely critical to America’s economic growth. We consider it a top priority. ...the Asia Pacific region is key to achieving my goal of doubling U.S. exports and creating new jobs.”

ক্যানবেরায় ওবামা বলছিলেন : “ As the world’s fastest-growing region -- and home to more than half the global economy -- the Asia Pacific is critical to achieving my highest priority, and that’s creating jobs and opportunity for the American people.”। নিজের অর্থনৈতিক দুর্বলতা আমেরিকা সামরিক আধিপত্য দেখিয়ে পুষিয়ে দিতে চাইছে। এখানে চীনকে সে প্রধান প্রতিপক্ষ ধরেই এগোচ্ছে।

লক্ষ্য করার মতো বিষয়, চলতি দফায় আমেরিকা বারবার বলছে যে চিরাচরিতভাবেই আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাষ্ট্র। ওবামার ভাষায় : “Our new focus on this region reflects a fundamental truth -- the United States has been, and always will be, a Pacific nation.”। কারণ নতুন নীতিতে আমেরিকা এই অঞ্চলে নিজেকে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত

হতে চায় না। যদিও বাস্তবে সে তাই।

আর্থিক সম্ভাব্যতা নিয়েও প্রশ্ন

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নতুন মার্কিন নীতির আর্থিক সম্ভাব্যতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। আর্থিক সংকটে আমেরিকা বাজেট কমাচ্ছে তখন তার এই নতুন ‘অগ্রাধিকার’ রূপায়ণ করবে কীভাবে? প্রশ্ন সম্পর্কে মার্কিন কর্তারাও ওয়াকিবহাল। তাই ওবামা ক্যানবেরায় বলেছিলেন যে গত এক দশকে আমেরিকার সামরিক বাজেটে ‘অস্বাভাবিক বৃদ্ধি’ (‘এক্সট্রাঅর্ডিনারি গ্রোথ’) হয়েছিল; এখন সামরিক বাজেট কমবে। কিন্তু তারপরও ওবামার আশ্বাসবাণী: “As we end today’s wars, I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia Pacific a top priority. As a result, reductions in U.S. defense spending will not -- I repeat, will not -- come at the expense of the Asia Pacific.”

গত সাংখ্রিলা বৈঠকেও (১লা জুন ২০১৩) নতুন প্রতিরক্ষা সচিব হাগেলও বলেন: “As we carry out this strategy, it is true that the Department of Defense will have fewer resources than in the recent past. It would be unwise and short-sighted to conclude, however, that our commitment to the rebalance cannot be sustained – particularly given the truth that even under the most extreme budget scenarios, the United States military will continue to represent nearly 40 percent of global defense expenditures.”

কিন্তু, এতো গেলো মুখ্যত নতুন সামরিক নীতি রূপায়নে খরচ যোগানোর কথা। এই অঞ্চলের বাজারে আমেরিকার নজর, তাঁদের নিজের কথাতেই, নিজের দেশে বেকারত্ব মোকাবিলায়। সেটাই তাদের অগ্রাধিকার। কিন্তু, তাতে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির সমস্যা মিটবে কী করে? নতুন নীতি ঘোষণায় আমেরিকার প্রতি কোনো কোনো মহলের প্রত্যাশা বাড়লেও, তা অচিরেই হতাশায় পরিণত হতে পারে।

চীনকে ঠেকাতে

আমেরিকার নতুন এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতিতে চীন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নতুন নীতির অন্যতম লক্ষ্য চীনের ক্রমবর্ধমান আর্থিক উন্নয়ন ও প্রভাব যেকোনো মূল্যে ঠেকানো। ওবামা, হিলারি, পানেত্তা বা আমেরিকার নতুন প্রতিরক্ষা সচিব চাক হাগেল তাঁদের বক্তৃতায় চীনকে চাপ দিলেও মুখে সহযোগিতার কথাই বলছেন। যেমন, ক্যানবেরা ভাষণে ওবামা বলেছিলেন: “Meanwhile, the United States will continue our effort to build a cooperative relationship with China. All of our nations ... nations have a profound interest in the rise of a peaceful and prosperous China. ... And we’ll seek more opportunities for cooperation with Beijing, including greater communication between our militaries to promote understanding and avoid miscalculation.”

গত সাংখ্রিলা ভাষণে নতুন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব চাক হাগেলও বলেন: “Building a positive and constructive relationship with China is also an essential part of America’s rebalance to Asia. The United States welcomes and supports a prosperous and successful China that contributes to regional and global problem solving.”

কিন্তু এসব নেহাতই কথার কথা। কারন, মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর প্রকাশিত ‘সাস্টেনিঙ ইউ এস গ্লোবাল লিডারশিপ: প্রায়োরিটিস ফর টোয়েন্টিফার্স্ট সেক্সুরি’(জানুয়ারি ২০১২)পরিষ্কার বলছে: “Over the long term, China’s emergence as a regional power will have the potential to affect the U.S. economy and our security in a variety of ways.”

সাউথ চায়না সী প্রশ্নে চীনের অবস্থান এবং বিশেষত ভিয়েতনামের সঙ্গে চীনের মতপার্থক্যকে এ প্রসঙ্গে অজুহাত হিসেবে রাখতে চাইছে ওয়াশিংটন।

কিন্তু, আজকের বাস্তবতায় চীনকে প্রতিকূলতার মধ্যে ফেলা আমেরিকার পক্ষে খুব সহজ নয়। চীনের অর্থনৈতিক সাফল্য এতটাই যে এমন কি মার্কিন-ঘনিষ্ঠ দেশগুলিও জাতীয় স্বার্থে চীনের সঙ্গে বিরোধ বাড়াতে চাইছে না। তারা এখনও পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করছে। আমেরিকার একার পক্ষেও চীনকে কোনঠাসা করা কঠিন। স্বভাবতই আমেরিকার নতুন এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতিচীনও ভালো চোখে দেখছে না। যদিও সরকারীভাবে কড়া কোনো প্রতিক্রিয়া তারা এখনও পর্যন্ত দেয়নি। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্যদেশগুলির স্বার্থের বিনিময়ে ছাড়া চীনের উন্নতি অসম্ভব- এটা অবাস্তব। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে হয় চীন, নয় আমেরিকা বেছে নিতে হবে, এটাও এক ধরনের আরোপিত অপযুক্তি।

আমেরিকা বলছে, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সে শান্তি চায়। কিন্তু, ভিয়েতনাম আমেরিকায় যুদ্ধ করতে যায় নি। আমেরিকা বাইরে থেকে এসেছিল। তারপর থেকে এশিয়ায় মোটামুটি শান্তি আছে। চীনের আর্থিক উন্নতির ফলে আঞ্চলিক সংঘাত বাড়েনি। সর্বোপরি চীনের সামরিক বাজেট, মিডিয়ার খবর অনুযায়ী, আমেরিকার সামরিক বাজেটের দশ ভাগের একভাগেরও কম।

প্রশান্ত মহাসাগর উজ্জিয়ে চীন আমেরিকার দিকে ধেয়ে যায়নি। আমেরিকাই অনুপ্রবেশ করছে। চীন আমেরিকার চারপাশে নানা ছলেবলে সামরিক ঘাঁটি বসায়নি। অথচ আমেরিকা ঠিক তাই করছে।

নতুন এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতিতে আমেরিকার সামরিক জোর ফলানোর ক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়াও বেশ জুংসই অজুহাত। বিশেষত, উত্তর কোরিয়ার পরমাণু কর্মসূচী নিয়ে প্রবলভাবেই ওয়াশিংটন সরব। যদিও, সরাসরি উত্তর কোরিয়া আক্রমণের সাহসও আমেরিকা দেখাতে পারছে না।

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীন-ভিয়েতনাম মতপার্থক্য রাজনৈতিক-সামরিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে আমেরিকা বেশ তৎপর। ভিয়েতনামের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বললেও, ভিয়েতনামের অর্থনৈতিক অগ্রগতিও আমেরিকা ভালো চোখে দেখে না। সাউথ চায়না সী-সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গে চীন-ভিয়েতনাম মতপার্থক্য দূর হলে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ভালো মতো বাধা পেতো। এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য যা অত্যন্ত জরুরীও বটে।

ভারতের ভূমিকা

আমেরিকার নতুন এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতিতে ভারতের ভূমিকা কী? সব মহলেই বিষয়টি এখন আলোচ্য। ভারতের স্বার্থের দিক থেকে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার বাড়তি নজর অবশ্যই গুরুত্ব দেবার মতো। আমেরিকার অবস্থান নিরপেক্ষভাবেই এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ভারতের বিদেশ নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, সাম্প্রতিক ‘লুক ইস্ট পলিসি’র পরিপ্রেক্ষিতে এই গুরুত্ব বেড়েছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাজার ভারতের আগামী সময়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ফলে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিনী খবরদারি ভারতের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে মোটেই সুবিধার বিষয় নয়।

কিন্তু, নতুন নীতির প্রেক্ষাপটে ভারতকে কোন ভূমিকায় চাইছে আমেরিকা? ওবামার ক্যানবেরা ভাষণে ভারতের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। ২০১১ সালের নভেম্বরে ‘ফরেন অ্যাফেয়ার্স’ পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধে (“ আমেরিকা’স প্যাসিফিক সেঞ্চুরি”) হিলারি ক্লিন্টন বলেছিলেন: “...the Obama administration has ...outlined a new vision for a more economically integrated and politically stable South and Central Asia, with India as a linchpin.”। ‘লিঞ্চপিন’-র বাংলা করা যায় ‘কেন্দ্রীয় ভূমিকা’। অর্থাৎ, ভারতকে ভালোমতোই পক্ষে টানতে তৎপর আমেরিকা।

হিলারির এই নিবন্ধ প্রকাশের মাস আটেক পর ২০১২ সালের ৬ই জুন নয়াদিল্লির ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিসে একটি ভাষণ দেন তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লিও

পানেত্তা। সি আই এ-র প্রাক্তন অধিকর্তা পানেত্তার বক্তৃতার বিষয় ছিল: “ভারত-ইউনাইটেড স্টেটস ডিফেন্স রিলেশনস”। পানেত্তা সেসময় নয়াদিল্লি আসেন সাংগ্ৰিলা থেকে। পানেত্তা তাঁর ভাষণে সরাসরিই বলে দেন যে ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতাই এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নতুন মার্কিনী কৌশলের ‘কেন্দ্রীয় বিষয়’। পানেত্তার ভাষায়: “After a decade of war, we are developing a new defense strategy - a central feature of which is a “rebalancing” toward the Asia-Pacific region. In particular, we will expand our military partnerships and our presence in the arc extending from the Western Pacific and East Asia into the Indian Ocean region and South Asia. Defense cooperation with India is a linchpin in this strategy.”

সন্দেহ নেই, সহযোগিতার কথা বলে আমেরিকা চাইছে ভারত যেন তাদের তাঁবে থাকে। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্বার্থপূরণে ভারতকে জুনিয়র পার্টনারের ভূমিকায় চায় মার্কিনীরা। ভারতের জাতীয় স্বার্থপূরণে ভারতের স্বাধীন ভূমিকাই জরুরী। স্বভাবতই তা নিয়ে আমেরিকার মাথাব্যথা নেই। বরং ভারতের স্বাধীন এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতিতে তাদের সায় নেই। কিন্তু, বর্তমান ভারত সরকারের রীতিনীতিই হচ্ছে আমেরিকার ‘স্ট্রাটেজিক পার্টনার’-এ পরিণত হওয়া।

ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা সহযোগিতা শুরু হয় ১৯৯২ সালে। নরসিমা রাও তখন প্রধানমন্ত্রী। ভারত-মার্কিন সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৫ সালে। সেই প্রথম এরকম কোনো চুক্তি দুদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এরপর বাজপেয়ী সরকারই সামরিক সহযোগিতাকে স্ট্রাটেজিক জোটের স্তরে নিয়ে যায়। কারণ সেই সরকারের বক্তব্যই ছিল, ভারত আমেরিকার ‘স্বাভাবিক মিত্র’। মনমোহন সিং যখন প্রধানমন্ত্রী তখন ২০০৫ সালের ২৮ জুন দুদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা স্বাক্ষর করেন ‘নিউ ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য ইন্ডিয়া-ইউ এস ডিফেন্স রিলেশনশিপ’। জুলাইয়ে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং আমেরিকা সফরে যান। ২০০৬ সালের মার্চ জর্জ বুশ ভারত সফরে আসেন। তারপরই দুদেশের মধ্যে পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ। যার জন্য বামপন্থীরা ২০০৮ সালের জুলাইয়ে প্রথম ইউ পি এ সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেয়। এটা পরিস্কার যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন হোক বা বি জে পি নেতৃত্বাধীন হোক ভারত সরকার প্রতিরক্ষার প্রক্ষে ক্রমশ মার্কিন সহযোগিতাতে পরিণত হচ্ছে। বিদেশ নীতিতে জাতীয় স্বার্থের প্রক্ষেও সমঝোতা করছে ভারত।

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল প্রক্ষে এখন মার্কিন সরকার যা যা বলছে তাঁর পশ্চাদপটে রয়েছে বিশেষত গত দুদশকে নয়-উদারনীতির পর্বে ভারত সরকারের মার্কিন ঘেঁষা নীতি। ভারত সম্পর্কে বুশ প্রশাসনের সঙ্গে ওবামা প্রশাসনের নীতির কোনো ফারাক নেই। আমেরিকার আর্থিক দুরবস্থার কারণেই ২০১০ সালের নভেম্বরে ভারত সফরে এসে ওবামা ভারতে মার্কিন বিনিয়োগের সুযোগ আরও খুলে দিতে বলেন। যাতে আমেরিকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে। মনমোহন সিং সরকার সংস্কারের নামে ভারতের বাজার আরও খুলে দিচ্ছে। এমন কি খুচরো ব্যবসাতেও বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ খুলে দেওয়ায় আমেরিকা খুশিই হয়েছে। যদিও এতে ভারতে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমবে।

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল প্রক্ষে স্বাধীন নীতি নেওয়ার উপরই ভারতের জাতীয় স্বার্থপূরণ নির্ভর করছে। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে তা ভারতেরই স্বাধীনভাবে ঠিক করা উচিত। আমেরিকা এখানে কেন মাথা ঘামাবে। ভারত-চীন সম্পর্ক আমেরিকা কেন ঠিক করবে? ভারত-চীন বিরোধে দুদেশেরই ক্ষতি। কিন্তু, ভারত-চীন সম্পর্ক কী হবে তাও নিজের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে আমেরিকা।

নতুন মার্কিন অবস্থানের পরিণতি

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নতুন মার্কিন অবস্থানের পরিণতি স্বাভাবিক কারণেই ভালো হবে না। ক্ষতিকর হবে। কী ধরনের পরিণতি হবে তার একটা ধারণা আমরা করতে পারি। যেমন,

১) এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারসাম্য পুনর্বিন্যাসে আমেরিকার এই আগ্রাসী পদক্ষেপ এবং সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়াবে। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বর্ধিত সামরিকীকরণের ফলে বাড়বে অস্ত্র-দৌড় ও সামরিক রেবারেবি। শান্তির পরিবেশ আরও বিঘ্নিত হবে। ফলে আগামী সময়ে এই অঞ্চলে অস্ত্রখাতে ব্যয় বাড়তে চলেছে। বস্তুতপক্ষে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পানেত্তা তাঁর ২০১২ সালের সাংগ্ৰিলা ভাষণে সিঙ্গাপুরের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করেন, যাতে বলা হচ্ছে, “চলতি বছরেই প্রতিরক্ষা খাতে ইউরোপকে ছাপিয়ে যাবে এশিয়া; এবং নিঃসন্দেহে এই ব্যয় বাড়তেই থাকবে”। এই তথ্য হাতে নিয়েই আমেরিকা আসছে। এই অঞ্চলের আর্থিক-বাণিজ্যিক বিষয়ের তুলনায় নতুন নীতিতে স্পষ্টতই বেশি জোর পড়েছে সামরিক বিষয়ে।

২) আমেরিকার বাড়তি আগ্রহ মানেই এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ন্যাটো টুকে পড়ার চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যেই কথা হয়েছে, এশিয়ার জন্য ন্যাটো-র একটি কাঠামো তৈরি করার। পরিস্থিতি এর ফলে আরও যোরালো হবে। এবছরের এপ্রিলে ন্যাটোর তরফে ‘দ্য গ্রোয়িং স্ট্রাটেজিক রেলেনভেন্স অফ এশিয়া: ইমপ্লিকেশনস ফর ন্যাটো’ শীর্ষক একটি খসড়া রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। বলা বাহুল্য নতুন মার্কিন নীতিতে একটি পরিপূরক অবস্থান নিতে চলেছে ন্যাটো জোট।

৩) সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ার মানে আর্থিক-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় কমবে। দারিদ্র ও আয়-বৈষম্যের সমস্যা এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এখনও বেশ তীব্র।

৪) আমেরিকার বাড়তি হস্তক্ষেপ মানে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির বহুপাক্ষিক মঞ্চগুলির কাজকর্ম বিঘ্নিত হবে। ভুল, ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা যাই থাক, আসিয়ান, সার্ক-র মতো সংস্থাগুলি পারস্পরিক সহযোগিতাকেই এগিয়ে নিয়ে গেছে। বাইরের শক্তি হলেও আমেরিকা এই আঞ্চলিক মঞ্চগুলির কাজকর্ম শুধু প্রভাবিত নয়, নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। ফলে এই অঞ্চলের দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য।

৫) আমেরিকার বাড়তি হস্তক্ষেপ মানে এই অঞ্চলের দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হবে। যেহেতু এই পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হবে আমেরিকার ইচ্ছা অনিচ্ছা ও স্বার্থের সাপেক্ষে।

৬) আমেরিকার বাড়তি হস্তক্ষেপ মানে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির সার্বভৌমত্বের উপর আক্রমণ বাড়বে। আমেরিকা আরও বেশি অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবে ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চেষ্টা করবে। গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থীদের উপর আক্রমণ বাড়বে। শান্তি ও যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের পক্ষে পরিস্থিতি আরও প্রতিকূল হবে।

৭) নিজের সামরিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ পূরণে দেশগুলিতে পছন্দের শক্তিকে ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা করবে আমেরিকা। দেখা গেছে, স্বৈরতান্ত্রিক শক্তিগুলি বরাবর আমেরিকার মদত পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যে দেশের সরকার যত স্বৈরতান্ত্রিক সেই সরকার তত মার্কিনপন্থী। অতীতেও দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইনস, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলিতে সবচেয়ে স্বৈরতন্ত্রী জমানাগুলিই মার্কিন সরকারের সবচেয়ে বেশি মদত পেয়েছে। কারণ, তারাই জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে আমেরিকার স্বার্থ পূরণ করে এসেছে। এখনও আমেরিকা তার নতুন নীতি কার্যকর করতে টার্গেট করেছে প্রথমই কতগুলি বশংবদ সরকারকে।

৮) নিজের স্বার্থপূরণে গণতন্ত্রবিরোধী মৌলবাদী শক্তিগুলি দেশে দেশে সর্বদাই আমেরিকার মদত পেয়েছে। আগে যেমন আফগানিস্তানে তালিবানরা পেয়েছে, এখন সিরিয়ায় মৌলবাদীরা পাচ্ছে।

৯) শুধু এই অঞ্চলের আর্থ-বাণিজ্য নীতি নয়, আরও বেশি সামরিকীকরণ এই অঞ্চলের প্রকৃতিক পরিবেশের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।

প্রতিবাদ-প্রতিরোধ চাই

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার এই আগ্রাসনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী পদক্ষেপ শান্তি ও প্রগতি বিপন্ন করবে। সে কারণেই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

কোনো যুক্তিতেই এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিগুলি মেনে নেওয়া যায় না। দাবি তোলা উচিত অবিলম্বে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার সমস্ত সামরিক ঘাঁটি বন্ধ করে দেওয়া হোক। আমেরিকা তার সেনাবাহিনীকে নিজের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাক। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কোনো দেশ নিজের ভূখন্ডের বাইরে সেনা মোতায়েনের দাবি জানাচ্ছে না বা চেষ্টা করছে না। বাইরের শক্তি হিসেবে আমেরিকা তা কেন করবে? এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার 'প্রতিরক্ষা' বিপন্ন হবার কোনো সুযোগ ভৌগলিক কারণই নেই। ফলে প্রতিরক্ষাগত কারণে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি রাখার, সেনা মোতায়েন করার বা সামরিক তৎপরতার কোনো প্রয়োজন নেই।

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তি ও সংহতি আন্দোলন রয়েছে। সব দেশে সমান শক্তিশালী না হলেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণআন্দোলনের মিলিত শক্তি উড়িয়ে দেবার মতো নয়। খেদ জাপানে, অস্ট্রেলিয়ায়, দক্ষিণ কোরিয়ায়, ফিলিপাইনসে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিবিরোধী ধারাবাহিক আন্দোলন রয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় আন্দোলনের গণভিত্তিও রয়েছে। তবে, এই অঞ্চলে লাতিন আমেরিকার মতো বিকল্প নীতির ভিত্তিতে ঐকবদ্ধ কোনো আন্তঃরাষ্ট্রীয় জোট নেই, যা 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য'কে কার্যকরভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম। নতুন নীতি ঘোষণার পিছনে সেটাও ওবামা প্রশাসনের অনেকটা ভরসা।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন পর্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার গুরুত্বকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়ার রাজনীতি খুবই শক্তিশালী। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের কাজ তাই এখন বেশি কঠিন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শান্তি ও সংহতি আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে বেশি বেশি সংখ্যায় সমবেত করতে হবেই। নিশ্চিত করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন।

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নতুন মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশে মানুষ মুখ খুলছেন। আমাদের দেশেও এব্যাপারে সাধারণ মানুষের সংগঠিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন কতটা জোরদার করা গেল তার উপর অনেকটা নির্ভর করছে। এদেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণআন্দোলনের দায়িত্ব তাই অনেকটাই।